

CHRISTIAN VASSALLO*

Per una ricostruzione della bio-dossografia di Diogene di Babilonia (da Ercolano all’Egitto e oltre)¹

Reconstruction of the Bio-doxography of Diogenes of Babylon (from Herculaneum to Egypt and Beyond)

This paper offers a complete overview of all the problems raised by the bio-doxography of Diogenes of Babylon, the fifth scholar of the Stoic School. In particular, all the most important innovations that have emerged in recent decades from research on papyri (especially the Herculaneum rolls) and their consequences on the historical-philosophical level are illustrated. After a re-examination of the debated question of the chronology of Diogenes of Babylon, an updated review of the known titles of his works is finally given.

Keywords: Bio-doxography; Diogenes of Babylon; Early Stoicism; Hellenistic Philosophy; Papyri.

ISSN: 0001-9046 (print) 1827-7888 (digital)

DOI: 10.26350/001217_000127

Diogene di Babilonia, conosciuto anche come Diogene di Seleucia al Tigri², fu una figura di spicco nella storia dell’antica Stoa. Discepolo di Crisippo, successe a Zenone di Tarso nella guida della scuola ad Atene e rimase scolarca fino alla sua morte, annoverando, tra i suoi numerosi allievi, personalità di gran-

* Christian Vassallo, Università degli Studi di Torino. Email: christian.vassallo@unito.it

¹ Questa ricerca è stata finanziata dall’Unione Europea (Horizon Europe Program 2021-2027) e fa parte del progetto ERC-Consolidator Grant 101086695-APATHES (*Assessing Philosophical Authors and Texts from Herculaneum and elsewhere on Early Stoicism: Insights into Ancient Logic, Physics, and Ethics Towards a New von Arnim*), diretto da chi scrive presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino (<https://cordis.europa.eu/project/id/101086695>).

² Cf. Strab. 16.1.16 Radt (= *SVF* 3.2 [1]); anche Ps.-Lucian. *Long.* 18-21 Bompaire (= *SVF* 3.4), su cui cf. *infra*, § 2. Sull’etnico Σελευκεὺς ἀπὸ Τίγριος, si veda W. CRÖNERI, *Memoria Graeca Herculensis, cum titulorum Aegypti papyrorum codicum denique testimoniis comparatam*, Leipzig 1903 (rist. Hildesheim 1963), 168-169.

de levatura come Antipatro di Tarso e Panezio di Rodi³. Nel saggio *Sull'esilio*, Plutarco giustifica il suo abbandono della città natale con la tendenza di tutti i grandi pensatori a trovare altrove quella tranquillità necessaria alla speculazione filosofica di cui non godevano in patria⁴. Non abbiamo motivo di dubitare di questa notizia e, indirettamente, siamo autorizzati a credere che la Babilonia di Diogene vivesse una fase politica abbastanza turbolenta e che dunque egli fosse (personalmente o politicamente) coinvolto nelle vicende della sua città. Ma nessuna testimonianza ci parla di una sua cacciata o di un suo esilio volontario⁵.

Nonostante la sua posizione di assoluto rilievo nella storia della filosofia ellenistica, e oserei dire della filosofia antica *tout court*, Diogene di Babilonia è, tra gli Stoici di spicco della prima generazione, certamente il meno studiato. Basti pensare che l'unica monografia che gli è stata finora dedicata consiste in una dissertazione in latino di Charles-François Thiery, pubblicata addirittura nella prima metà dell'Ottocento⁶. Ciò non è accaduto per mancanza d'interesse nei suoi confronti, ma sostanzialmente per due fattori che rendono estremamente complicata la ricostruzione delle informazioni relative alle sue vicende biografiche, alle sue opere e, soprattutto, al suo pensiero: a) innanzi tutto, l'ultima (e, finora, unica) edizione dei frammenti e delle testimonianze di Diogene è quella di Hans von Arnim che compare nel terzo volume degli *Stoicorum*

³ Si veda T. DORANDI, *Chronology*, in K. ALGRA, J. BARNES, J. MANSFELD, M. SCHOFIELD (eds.), *The Cambridge History of Hellenistic Philosophy*, Cambridge 1999, 31-54: 53-54. Secondo T. DORANDI, *Ricerche sulla cronologia dei filosofi ellenistici*, Stuttgart 1991, pp. 35-42, Panezio non fu discepolo di Diogene di Babilonia prima del 155 a.C. (sull'importanza di questa data vd. sotto). Questa tesi, se accettata, ha conseguenze importanti sui problemi cronologici che affronteremo tra breve.

⁴ Plut. *De exil.* 14.605A5-D8 Hahni (Cf. *SVF* 3.2 [2]).

⁵ L'analisi più recente della fase ellenistica della storia di Babilonia si trova in L. GRASLIN-THOMÉ-P. CLANCIER-J. MONERIE, *La Babylonie hellénistique*, Paris 2023.

⁶ C.-F. THIERY, *Dissertatio de Diogene Babylonio*, Diss. Leuven 1830. Se si pensa all'epoca in cui fu scritta (quando ancora i frammenti degli Stoici erano un *mare magnum* senza ordine alcuno), quest'opera è molto meritoria e rappresenta un punto di riferimento anche oggi. Si divideva in due parti, che offrivano un'esauritiva visione d'insieme dei problemi sollevati, ora come allora, da ogni tentativo di ricostruire il pensiero di Diogene – *Pars prior: De vita et rebus Diogenis; Pars posterior: De doctrina et scriptis ac de cognominibus Diogenis* (questa seconda parte constava di un *Prooemium* e di cinque capitoli: 1. *Logica*; 2. *Physica*; 3. *Ethica*; 4. *De libris a Diogene conscriptis*; 5. *De Diogenis cognominibus*).

Veterum Fragmenta, pubblicato ormai centoventi anni fa⁷; b) inoltre, circa il 70% delle fonti che lo riguardano deriva da materiale papiraceo difficilmente maneggiabile, in particolare da alcuni papiri di Ercolano, talora molto frammentari e fino a pochi anni fa a disposizione degli studiosi in edizioni troppo vecchie e non sempre affidabili (le stesse che von Arnim aveva usato per la sua raccolta)⁸.

In effetti, Diogene di Babilonia (dopo Epicuro, ovviamente) è il filosofo più citato nella Biblioteca ercolanese, e ciò non può essere un caso. Una delle possibili spiegazioni di tale fenomeno è che egli fosse al centro degli interessi (polemici) delle opere perdute del maestro di Filodemo ad Atene, ossia Zenone Sidonio. Anzi, è estremamente probabile che molti degli argomenti usati da Filodemo contro Diogene risalissero in realtà a Zenone stesso – alle sue opere perdute o alle sue lezioni ascoltate (e trascritte) dall'allievo⁹. Ovviamente, questa particolare genesi editoriale dei testi filodemei, aggiunta alla complessità della loro ricostruzione papirologica, ha ostacolato non poco ogni tentativo di comprendere la vera matrice filosofica della polemica filodemea contro Diogene di Babilonia. Tale polemica, comunque, va contestualizzata di volta in volta nel dibattito sulla logica, sulla fisica e sull'etica che si consumò tra le due grandi Scuole rivali dell'età ellenistica: lo Stoicismo e l'Epicureismo.

1. Le fonti

La stragrande maggioranza delle fonti ercolanesi su Diogene di Babilonia consente di ricostruire il suo pensiero sulla retorica¹⁰ e sulla musi-

⁷ H. VON ARNIM, *Stoicorum Veterum Fragmenta*, 3 voll., Leipzig 1903-1905 (vol. 4: *Indices*, curavit M. ADLER, Leipzig 1924), III (1903), pp. 210-243 (fr. 1-126).

⁸ Cf. *infra*, nt. 9.

⁹ Si veda D. OBBINK, 'All gods are true' in Epicurus, in D. FREDE-A. LAKS (eds.), *Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, Its Background and Aftermath*, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 183-221.

¹⁰ Faccio riferimento al trattato *Sulla retorica* di Filodemo di Gadara, in particolare alla parte iniziale del libro III, trasmesso da P.Herc. 1506 e alla sezione centrale del libro incerto di quell'opera trasmesso dal P.Herc. 1004. In entrambi i casi vi è la vecchia edizione di S. SUDHAUS, *Philodemi volumina rhetorica*, 2 voll., Leipzig 1892-1896 (rist. Amsterdam, Hakkert, 1964) I, pp. 325-385 (P.Herc. 1004); II, pp. 196-254; 254-272 (P.Herc. 1506 e 1426). Ma per fortuna possiamo oggi fare affidamento, per la prima parte del libro III, sull'edizione di E. AVDOULOU, *Ein Epikureer demontiert stoisches Politikverständnis: Philodem, Über Rhetorik III (Coll. I-XX*

ca¹¹, che rappresentano rispettivamente due aspetti della logica e dell'etica stoiche, sebbene in entrambi i casi le tematiche in questi campi si connettano al problema più strettamente epistemologico. A parte poi un'importante testimonianza fisico-teologica trasmessa dal trattato filodemeo *Sulla pietà religiosa*¹², il resto dei passi ercolanesi che riguardano Diogene è di natura biodossografica.

Va innanzi tutto considerato l'*Index Stoicorum* di Filodemo. Trasmesso dal P.Herc. 1018¹³, questo testo fa parte della *Rassegna dei Filosofi* (*Κόνταξις τῶν φιλοσόφων*) del filosofo epicureo¹⁴ e contiene informazioni biografiche preziose e spesso senza paralleli nelle *Vite* di Diogene Laerzio, il cui libro VII s'interrompe all'inizio del catalogo dei trattati etici di Crisippo¹⁵. Anche il libro della

Sudhaus), in "Cronache Ercolanesi" 52 (2022), pp. 55-276, e, con riferimento a P.Herc. 469 (una scorza), C. VASSALLO, *Dialettica, retorica e linguaggio in Diogene di Babilonia: osservazioni preliminari per una nuova edizione delle fonti*, in "Aevum Antiquum" n.s. 22 (2022), pp. 325-349; mentre l'ultima parte del libro III è stata pubblicata da J. HAMMERSTAEDT, *Der Schlusssteil von Philodems drittem Buch über Rhetorik*, in "Cronache Ercolanesi" 22 (1992), pp. 9-117. Quanto a P.Herc. 1004, la nuova edizione di questo libro è in preparazione da anni da parte di G. Ranocchia e C. Vassallo; la ricostruzione della sezione diogeniana è in corso di stampa in G. RANOCCHIA-C. VASSALLO, *Filodemo, Sulla retorica, Libro incerto (P.Herc. 1004), coll. 35-148: Introduzione, edizione e commento*, in "Philosophical Papyri".

¹¹ Si veda D. DELATTRE, *Philodème de Gadara: Sur la musique, Livre IV*, 2 voll., Paris 2007, che ha segnato un decisivo passo in avanti rispetto all'edizione ottocentesca di J. KEMKE, *Philodemi de musica librorum quae extant*, Leipzig 1884, e a quelle, più recenti, di G.M. RISPOLI, *Il primo libro del Περὶ μουσικῆς di Filodemo*, in F. SBORDONE (ed.), *Ricerche sui Papiri Ercolanesi*, vol. I, Napoli 1969, pp. 25-286, e A.J. NEUBECKER, *Philodemus: Über die Musik IV. Buch*, Napoli 1986. Nuove letture, che hanno in certi passi migliorato il testo di Delattre, sono state pubblicate da W.B. HENRY, *New Readings in Philodemus, On Music 4*, in "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" 175 (2010), pp. 43-44, e D. BLANK, *Do You Hear What I Hear? Philodemus on Diogenes of Babylon's "Scientific Perception"*, in "Cronache Ercolanesi" 53 (2023), pp. 81-145.

¹² P.Herc. 1428, coll. 360.14-362.8 Vassallo (= coll. VIII.14-X.8 Henrichs). Si vedano A. HENRICHs, *Die Kritik der stoischen Theologie im P.Herc. 1428*, in "Cronache Ercolanesi" 4 (1974), pp. 5-32, spec. pp. 19-20; D. OBBINK, *Philodemus, On Piety, Part 1: Critical Text with Commentary*, Oxford 1996, pp. 19-20; ID., 'All gods are true' in *Epicurus*, cit. nt. 9, pp. 206-207; C. VASSALLO, *Diogenes of Babylon on Who the Deity Is: Aëtius 1.7.8 Mansfeld-Runia Reconsidered*, in "The Classical Quarterly" 72 (2022), pp. 755-763, spec. pp. 761-762.

¹³ T. DORANDI, *Filodemo, Storia dei filosofi: La stoà da Zenone a Panezio (P.Herc. 1018)*, Leiden-New York-Köln 1994.

¹⁴ Opera in almeno dieci libri, come si evince da Diog. Laert. 10.3 Dorandi.

¹⁵ Ciò, com'è noto, si deve a una corruzione della tradizione manoscritta, come si desume dall'*Index locupletior* del MS *Par. Gr.* 1759, f. 1r-v. Da tale *Index* si evince che la versione ori-

Rassegna dedicato alla storia dell'Accademia platonica (*Index Academicorum*) offre, sebbene incidentalmente, una testimonianza importante su Diogene Stoi-
co, ma di questo diremo tra breve.

Di P.Herc. 1018, von Arnim registrava nella sua edizione ben tre colonne. Innanzi tutto, la col. XLVIII Dorandi (= *S/F* 3.3), che attesta il discepolato di Diogene presso Crisippo e la sua successione a Zenone di Tarso nella guida della scuola.

καὶ πέντε πρὸς Ἱερῶ[νυ
μογ, [ᾗ] καὶ φασι μὴ [κα-
τῶρθῶσθαι. γνώρι[μοι
δ' α[ὐτ]ῶ γεγόνασιν Διο-
5 γέν[η]ς Ἀρτεμιδώρου
Cε[λευ]κεῦς [ᾗ]πὸ Τίγριος
ὁ [παραλαβὼν Ζή]νωνος τὴν
cχ[ολήν· Ἀρχέ]δημος Δι-
..... Ταρς]εὺς· Διο-
10]. [.]. v
.....]κις
desunt lineae fere 26

1-2 Comparetti || 2-3 Crönert || 4-9 Comparetti || 6 Cε[λευ]κεῦς rest. Dorandi (cε[. . .]cευς N: cε[. . .] ευς vest. P)

(...) e cinque [libri] *Contro Ieronimo*¹⁶, i quali anche dicono che non siano ben riusciti. Suoi (scil. di Crisippo) discepoli sono stati Diogene figlio di Artemidoro di Seleucia sul Tigri, che [ricevette] la scuola da Zenone (scil. di Tarso); Archedemo (...) di Tarso (...)

ginaria del libro comprendeva altri venti filosofi stoici, da Zenone di Tarso a Cornuto, prendendo ovviamente in considerazione (dopo Zenone di Tarso) Diogene di Babilonia. Sul punto, si vedano, tra gli altri, J. MANSFELD, *Diogenes Laertius on Stoic Philosophy*, in G. GIANNANTONI (ed.), *Diogene Laerzio storico del pensiero antico*, in "Elenchos" 7 (1986), pp. 297-382 (= ID., *Studies in the Historiography of Greek Philosophy*, Assen-Maastricht 1990, pp. 343-428), spec. 310-312; T. DORANDI, *Considerazioni sull'index locupletior di Diogene Laerzio*, in "Prometheus" 18 (1992), pp. 121-126.

¹⁶ Si tratta di un'opera non altrimenti nota di Zenone di Tarso contro il filosofo peripatetico Ieronimo di Rodi. Si veda T. DORANDI cit. nt. 13, p. 163.

Un passo parallelo si legge nel *De historia philosophica* dello Ps.-Galeno (1.3.30.14-20 Diels = *DG*, 600.7-11 = *SVF* 3.1):

τούτου δὲ Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἀκήκοεν, ὃς τὴν Στωικὴν φιλοσοφίαν ἐξεύρεν. οὐ μετελήφει τῶν λόγων Κλεάνθης. καὶ τούτου Χρύσιππος ἀκροώμενος τὴν ὁμοίαν ἀγωγὴν μετελήλυθε. τοῦ δὲ Διογένης ὁ Βαβυλώνιος ἀκροατὴς γεγὼς Ἄντιπάτρου καθηγητῆς γέγονε. τούτου δὲ Ποσειδώνιος ἠκροῶτο.

Di costui (scil. Diogene Cinico) fu uditore Zenone di Cizio, il quale fondò la filosofia stoica. Cleante adottò le sue dottrine. E Crisippo, dopo aver seguito le lezioni di Cleante, seguì la stessa scuola. Diogene (di Babilonia) fu discepolo di Crisippo e poi maestro di Antipatro. Di costui (scil. Diogene di Babilonia) Posidonio ascoltò le lezioni.

Non meno importanti sono le coll. LI e LII Dorandi di P.Herc. 1018 (= *SVF* 3.11 [1] e 12), che trasmettono parti dell'elenco dei discepoli di Diogene.

Μνασαγόρας Μναcάρ-] ||
 χου τῆς Τρωιάδος Ἀ-
 λεξανδρείας· Παναί- <
 τιος Νικαγόρου Ῥόδιος·
 Μνήσαρχος Ὀνησίμου
 5 Ἀθηναῖος· Δάρδα[νο
 Ἄνδρομάχου Ἀ[θη]ν[αῖ]-
 ος· Ἀπολλόδω[ρος] Σελευ-
 κεύς ἀπὸ Τ[ίγρι]ος· Βόη-
 θος Σιδώ[νιος]
 10 . . .]υν[.
] . [. . .
 (.)] Β[ι]θυνός
 (.)]ε . γο[. . .
desunt lineae fere 24

ante 1 Μνασαγόρας Μναcάρ-]χου Crönert || **5-9** Comparetti || **6** v[N : , sup. vest P ||]v[N sed ad sequentem lineam perp. collocatum || **8** ηε . sin. sup. ramus N : . ε . sup. vest., sup. vest. P || **12** Traversa

[Mnasagora figlio di Mnesarco] di Alessandria in Troade; Panezio figlio di Nica-gora, Rodio; Mnesarco figlio di Onesimo, Ateniese; Dardano figlio di Andromaco, Ateniese; Apollodoro di Seleucia sul Tigri; Boeto di Sidone (...) di Bitinia (...)

θυ-) ||

γατ[ρ]ός υίός· ἐγένετο
 δὲ καὶ Ἀρεοπαγίτης
 οὗτος· Ἀπολλωνίδης
 Σμυρναῖος· Χρύσερμ[ο]ς
 5 Ἀλεξανδ[ρ]εὺς τῆς πρὸς
 Αἴγυπτον· Διονύ[ς]ιος
 Κυρηναῖ[ο]ς· οὗτος { [κ]αὶ }
 καὶ γεωμέτρης ἦ[ν] ἄ-
 ριστος ὁ καὶ ἀντιγρ[ά]ψας
 10 Δημητρίῳ τῶ[ι] . . . ῥή-
 τορι κα[.] . . . π[.] . . . [.] . . .
desunt lineae fere 26

1 Comparetti || 4 Comparetti || 7-8 Bücheler || 7 fin.]αί Ν : [Ρ] || 9 Gomperz || 10 τῶ[ι] ῥή]τορι (sic) Bücheler, unde Puglia et Dorandi : τῶ[ι] ῥη]τορικῶι (sic) Comparetti/Traversa || 11 κα[.] Puglia

(...) figlio della figlia; costui fu anche Areopagita; Apollonide di Smirne; Critermo di Alessandria in Egitto; Dionisio di Cirene: costui fu anche l'ottimo geometra che scrisse contro Demetrio il retore (...)

Anche nel *De Stoicis*¹⁷ Filodemo cita Diogene (individuandolo solo con l'etnico). Nel passo si attesta il discepolato dello storico e grammatico Apollodoro di Atene (ca. 180-post 110 a.C.¹⁸) presso di lui (col. VIII.5-8 Dorandi): una notizia confermata dallo Ps.-Scimno (*Perieg. ad Nic. reg.* vv. 16-23 Marcotte = *SVF* 3.11 [3]). Negli *Stoicorum Veterum Fragmenta* manca tanto questa testimonianza del *De Stoicis* quanto quella trasmessa dal P.Herc. 1044, ossia il papiro che trasmette la vita del matematico e filosofo epicureo del II secolo a.C. Filonide di Laodicea a Mare (la cd. *Vita Philonidis*). Non sappiamo se autore di quest'opera biografica sia stato Filodemo, ma è certo che fu un epicu-

¹⁷ L'ultima edizione critica di questo testo ercolanese è quella di T. DORANDI, *Filodemo, Gli Stoici* (P.Herc. 155 e 339), in "Cronache Ercolanesi" 12 (1982), pp. 91-133.

¹⁸ Si veda K. FLEISCHER, *The Original Verses of Apollodorus' Chronica: Edition, Translation and Commentary on the First Iambic Didactic Poem in the Light of New Evidence*, Berlin-Boston 2020, pp. 7-24.

reo¹⁹. Ad ogni modo, la col. XV Assante del P.Herc. 1044 attesta che, nella visione epicurea, Diogene fosse considerato come un intellettuale profondamente impegnato nella vita sociale, dunque un vero e proprio politico più che un filosofo nel senso stretto del termine. Nel passo si dice che Filonide ricevette una calorosa ospitalità anche da parte di politici (ll. 24-24: ὑπὸ τῶν πολιτε- νόγ[τω]ν), come appunto accadde nel caso di Diogene. Non meno importanti, per ricostruire l'*entourage* (filosofico, più che politico) dello scolarca stoico sono le testimonianze che provano il discepolato di Zenodoto presso di lui²⁰ e la forte attrattiva che egli esercitò sul circolo romano degli Scipioni²¹.

Dicevamo prima dell'*Index Academicorum* di Filodemo. Questo testo è stato recentemente riedito da Kilian Fleischer²², il quale ha dimostrato come in P.Herc. 1021, col. 22 (in particolare nelle ll. 32-37)²³ ricorra l'attestazione (verosimilmente) più antica dell'unico dato cronologico incontrovertibile del *bios* di Diogene di Babilonia: la sua partecipazione nel 155 a.C., insieme all'accademico scettico Carneade di Cirene e al peripatetico Critolao di Faseli- de, alla delegazione inviata a Roma per cercare di far cancellare la multa di cinquecento talenti comminata ad Atene per il sacco di Oropo. Dalla prima parte della col. 22 del P.Herc. 1021 (specialmente dalle ll. 12-15), emerge peraltro come Diogene di Babilonia, nel tentativo di portare Carneade verso posizioni stoiche, indirizzasse verso di lui giochi di parole che in realtà rispecchiavano l'acceso dibattito fisico-epistemologico tra Accademici e Stoici sulla comprensibilità o meno della realtà (κατάληψις / ἀκαταληψία). Il passo è tanto più importante se si considera che, in base alla testimonianza di Cicerone, Carneade aveva appreso la dialettica proprio da Diogene²⁴. Se ben contestualizzato, dunque, questo testo ercolanese rappresenta un guadagno prezioso per la ricostruzione storico-filosofica della posizione di Diogene nell'antica Stoa

¹⁹ Lo studio sistematico più recente su questo testo ercolanese è quello di M.G. ASSANTE, *P.Herc. 1044 (Vita Philonidis): edizione, traduzione e commento*, Diss. Udine a.a. 2011/2012.

²⁰ Diog. Laert. 7.29-30 Dorandi (= *SVF* 3.11 [2]). Il nome di Zenodoto è quasi certamente caduto in lacuna nelle colonne dell'*Index Stoicorum* sopra riportate. Si suppone che sia stato allievo di Diogene anche Cratete di Mallo, sebbene non vi siano fonti che lo attestino.

²¹ Cic. *Tusc.* 4.3.5 Fohlen (= *SVF* 3.10); *De or.* 2.37.154-38.161 Kumaniecki (= *deest SVF*). Cf. *infra*.

²² K. FLEISCHER, *Philodem, Geschichte der Akademie: Einführung, Ausgabe, Kommentar*, Leiden-Boston 2023.

²³ = *deest SVF*.

²⁴ *Luc.* 30.95-98 Reinhardt (Diog. Bab. *SVF* 3.13 = Carnead. F 5 Mette).

e del rapporto (polemico), suo e del suo maestro Crisippo, verso l'Accademia scettica²⁵.

La partecipazione di Diogene Stoico all'ambasceria è attestata in tre passi di Cicerone – tratti rispettivamente dal *Lucullus* (45.137 Reinhardt²⁶), dalle *Tusculanae disputationes* (4.3.5 Fohlen²⁷) e dal *De oratore* (2.37.154-38.161 Kumaniecki²⁸) –, in Aulo Gellio (*Noct. Att.* 6.14 Holford-Strevens²⁹) e, soprattutto, nella *Vita di Catone* di Plutarco, dove leggiamo uno dei resoconti più approfonditi di questo episodio. Vale la pena riportarlo qui per intero.

Ἦδη δ' αὐτοῦ γέροντος γεγονότος, πρέσβεις Ἀθήνηθεν ἦλθον εἰς Ῥώμην οἱ περὶ Καρνεάδην τὸν Ἀκαδημαϊκὸν καὶ Διογένη τὸν Σταϊκὸν φιλόσοφοι καταδίκην τινὰ παραιτησόμενοι τοῦ δήμου τῶν Ἀθηναίων, ἦν ἐρήμην ὄφλον, Ὠρωπίων μὲν διωξάντων, Κυκωνίων δὲ κατανηφισαμένων, τίμημα ταλάντων πεντακοσίων ἔχουσαν. εὐθὺς οὖν οἱ φιλολογώτατοι τῶν νεανίσκων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ἔντο καὶ συνῆσαν ἀκροώμενοι καὶ θαυμάζοντες αὐτούς. μάλιστα δ' ἡ Καρνεάδου χάρις, ἥς <ἦν> δύναμις τε πλείστη καὶ δόξα τῆς δυνάμεως οὐκ ἀποδέουσα, μεγάλων ἐπιλαβομένη καὶ φιλανθρώπων ἀκροατηρίων ὡς πνεῦμα τὴν πόλιν ἠχῆς ἐνέπλησε. καὶ λόγος κατεῖχεν ὡς ἀνὴρ Ῥῆλλον εἰς ἔκπληξιν ὑπερφύης πάντα κηλῶν καὶ χειρούμενος ἔρωτα δεινὸν ἐμβέβληκε τοῖς νέοις, ὑφ' οὗ τῶν ἄλλων ἡδονῶν καὶ διατριβῶν ἐκπεσόντες ἐνθουσιῶσι περὶ φιλοσοφίαν. ταῦτα τοῖς μὲν ἄλλοις ἤρεσκε Ῥωμαίοις γιγνόμενα καὶ τὰ μειράκια παιδείας Ἑλληνικῆς μεταλαμβάνοντα καὶ συνόντα θαυμαζόμενοι ἀνδράσιν ἡδέως ἐώρων· ὁ δὲ Κάτων ἐξ ἀρχῆς τε τοῦ ζήλου τῶν λόγων παραρρέοντος εἰς τὴν πόλιν ἦχθετο, φοβούμενος μὴ τὸ φιλότιμον ἐνταῦθα τρέψαντες οἱ νέοι τὴν ἐπὶ τῷ λέγειν δόξαν ἀγαπήσῃ μᾶλλον τῆς ἀπὸ τῶν ἔργων καὶ τῶν στρατειῶν, ἐπεὶ δὲ προὔβαινεν ἡ δόξα τῶν φιλοσόφων ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς πρώτους λόγους αὐτῶν πρὸς τὴν σύγκλητον ἀνὴρ ἐπιφανῆς σπουδάσας αὐτὸς καὶ δεηθεὶς ἡρμήνευσε, Γάιος Ἀκίλιος, ἕγνω μετ' εὐπρεπείας ἀποδιοπομπήσασθαι τοὺς φιλοσόφους ἅπαντας ἐκ τῆς πόλεως. καὶ παρελθὼν εἰς τὴν σύγκλητον ἐμέμψατο τοῖς ἄρχουσιν ὅτι πρεσβεία κάθηται πολὺν χρόνον ἀπρακτος ἀνδ-

²⁵ K. FLEISCHER, *New Evidence on Carneades: Reasons for his Avoidance of Writing and an Epistemological Pun*, in "Oxford Studies in Ancient Philosophy" 58 (2021), pp. 265-297.

²⁶ *SVF* 3.9; il passo è citato sotto, sub. § 2.

²⁷ *SVF* 3.10.

²⁸ = *deest SVF*. Questo passo del *De oratore* è incomprendibilmente assente nell'edizione von Arnim di Diogene di Babilonia. Esso comparirà nella mia edizione tanto nella sezione biobiosografica quanto in quella logica, in quanto fornisce informazioni molto importanti sul concetto diogeniano di dialettica. Diogene, in particolare, viene considerato difensore di uno stile "esile, arido, conciso e spezzato" (*exile, aridum, concisum ac minutum*).

²⁹ *SVF* 3.8.

ρῶν οἱ περὶ παντὸς οὐ βούλοιντο ῥαδίως πείθειν δύνανται· δεῖν οὖν τὴν ταχίστην γνῶναί τι καὶ ψηφίσασθαι περὶ τῆς πρεσβείας, ὅπως οὔτοι μὲν ἐπὶ τὰς σχολὰς τραπόμενοι διαλέγονται παισὶν Ἑλλήνων, οἱ δὲ Ῥωμαίων νέοι τῶν νόμων καὶ τῶν ἀρχόντων ὡς πρότερον ἀκούωσι³⁰.

Egli (scil. Catone il Censore) era ormai vecchio³¹ quando da Atene giunsero a Roma, in qualità di ambasciatori, il filosofo accademico Carneade e lo stoico Diogene³², per chiedere l'annullamento di un'ammonda che il popolo ateniese era stato condannato a pagare in contumacia. L'istanza era partita dagli abitanti di Oropo, e quelli di Sicione avevano emesso la sentenza, che prevedeva il pagamento di cinquecento talenti. Così, i giovani romani che più amavano l'erudizione corsero dai due filosofi e cominciarono ad ascoltarli, pieni di ammirazione. Fu soprattutto la grazia di Carneade, la cui potenza oratoria era enorme e la fama che l'accompagnava non inferiore, ad attirare folle ampie ed entusiaste come un vento impetuoso. E si spargeva la voce che un Greco del tutto straordinario incantasse e conquistasse ogni cosa e infondesse nei giovani una passione senza freni, così che essi, presi dall'entusiasmo per la filosofia, avevano abbandonato gli altri piaceri e svaghi. Tali eventi erano accolti con favore dai Romani, i quali vedevano di buon occhio il fatto che questi ragazzi si avvicinassero alla cultura greca e frequentassero uomini eccezionali. Catone, al contrario, mostrò subito preoccupazione di fronte a tale fervore di discorsi filosofici che dilagava nella città. La sua paura era che la gioventù, perseverando in questo genere di ambizione, preferisse la fama che deriva dall'uso della parola a quella che invece deriva dalle azioni politiche e dalle imprese militari. Ebbene, poiché la fama dei due filosofi continuava ad avanzare nella città e i loro primi discorsi in Senato erano stati tradotti, dopo apposito permesso, da un uomo illustre, Gaio Acilio, Catone decise con un pretesto di allontanare dalla città tutti i filosofi. Si recò allora in Senato e rimproverò ai magistrati di trattenerne così a lungo e senza risultato un'ambasceria di uomini capaci di persuadere senza sforzo tutti quelli che volevano. Bisognava dunque prendere al più presto una decisione e passare alla votazione, in modo da far tornare costoro alle loro scuole a discutere con i figli dei Greci, lasciando che invece i giovani romani seguissero le leggi e i magistrati come prima.

³⁰ Plut. *Cat. mai.* 22.349D4-350A9 Flacelière-Chambry (= *SVF* 3.7). Un aggiornato *status quaestionis* sulle fonti di questo episodio è fornito da J.G.F. POWELL, *The Embassy of the Three Philosophers to Rome in 155 BC*, in C. KREMMYDAS, K. TEMPEST (eds.), *Hellenistic Oratory: Continuity and Change*, Oxford 2013, pp. 219-247.

³¹ A quel tempo (155 a.C.) Catone aveva settantotto o settantanove anni.

³² Stranamente Plutarco non menziona qui Critolao.

2. Il problema della cronologia

Tra le testimonianze bio-dossografiche non ne abbiamo ancora menzionate due. Esse sono particolarmente importanti per affrontare un problema che resta ancora irrisolto: quello dell'identificazione delle date di nascita e di morte di Diogene di Babilonia. La prima testimonianza è del *De senectute* di Cicerone; mentre la seconda si trova nei *Μακρόβιοι* dello Ps.-Luciano. Le riportiamo in successione qui di seguito.

*Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria; neque ea solum in claris et honoratis viris, sed in vita etiam privata et quieta. Sophocles ad summam senectutem tragoedias fecit; quod propter studium cum rem negligere familiarem videretur, a filiis in iudicium vocatus est, ut quemadmodum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum quasi desipientem a re familiari removerent iudices; tum senex dicitur eam fabulam quam in manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum, recitasse iudicibus quaesisseque num illud carmen desipientis videretur; quo recitato sententiis iudicum est liberatus. num igitur hunc, num Homerum, num Hesiodum Simonidem Stesichorum, num quos ante dixi Isocratem Gorgian, num philosophorum principes Pythagoram Democritum, num Platonem, num Xenocratem, num postea Zenonem Cleanthem aut eum quem vos etiam vidistis Romae, Diogenem Stoicum coegit in suis studiis obmutescere senectus? an in omnibus his studiorum agitatio vitae aequalis fuit?*³³

Nei vecchi restano le loro disposizioni naturali, purché permangano in essi entusiasmo e operosità, e ciò vale non soltanto per uomini illustri e stimati, ma anche per quelli che conducono una vita privata e appartata. Sofocle fino all'estrema vecchiaia scrisse tragedie; poiché, a causa di quella sua occupazione, sembrava non prendersi cura del patrimonio di famiglia, fu chiamato in tribunale dai figli, affinché, come in base alla nostra legge si suole interdire l'amministrazione del patrimonio ai padri di famiglia che lo amministrano male, così i giudici lo rimuovessero dalla gestione del patrimonio come fosse pazzo. Allora si dice che il vecchio recitasse ai giudici quella tragedia che aveva tra le mani e che aveva appena finito di scrivere, l'Edipo a Colono, domandando loro se mai quella composizione poetica sembrasse opera di un pazzo; e, dopo averla recitata, fu prosciolto da ogni accusa. Forse dunque costui, forse Omero, Esiodo, Simonide, Stesicoro, forse quelli che prima ho citato, Isocrate, Gorgia, forse i primi filosofi, Pitagora e Democri-

³³ Cic. *Cat. mai.* 7.22-23 Powell (= *SVF* 3.6).

to, forse Platone, forse Senocrate, forse in seguito Zenone, Cleante o colui che voi avete anche visto a Roma, Diogene Stoico, la vecchiaia li costrinse a smettere i loro studi? O piuttosto in tutti costoro l'attività intellettuale durò tanto quanto la loro vita?

Ἐπεὶ δὲ καὶ φιλόσοφοι καὶ πάντες οἱ περὶ παιδείαν ἔχοντες, ἐπιμέλειάν πως καὶ οὗτοι ποιούμενοι ἑαυτῶν, εἰς μακρὸν γῆρας ἦλθον, ἀναγράφομεν καὶ τούτων τοὺς ἱστορημένους, καὶ πρώτους γε φιλοσόφους. Δημόκριτος μὲν ὁ Ἀβδηρίτης ἑτῶν γεγονῶς τεσσαρῶν καὶ ἑκατὸν ἀποσχόμενος τροφῆς ἐτελεύτα. Ξενοφίλος δὲ ὁ μουσικός, ὡς φησὶν Ἀριστόξενος, προσσχὼν τῇ Πυθαγόρου φιλοσοφίᾳ ὑπὲρ τὰ πέντε καὶ ἑκατὸν ἔτη Ἀθήνησιν ἐβίωσεν. Σόλων δὲ καὶ Θαλῆς καὶ Πιπτακός, οἵτινες τῶν κληθέντων ἑπτὰ σοφῶν ἐγένοντο, ἑκατὸν ἕκαστος ἔζησεν ἔτη, Ζήνων δὲ ὁ τῆς Στωϊκῆς φιλοσοφίας ἀρχηγὸς ὀκτὼ καὶ ἑνενήκοντα· ὃν φασι εἰσερχόμενον εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ προσπταίσαντα ἀναφθέγασθαι, “τί με βοᾷς;” καὶ ὑποστρέψαντα οἴκαδε καὶ ἀποσχόμενον τροφῆς τελευτήσαι τὸν βίον. Κλεάνθης δὲ ὁ Ζήνωνος μαθητὴς καὶ διάδοχος ἑννέα καὶ ἑνενήκοντα οὗτος γεγονῶς ἔτη φῦμα ἔσχεν ἐπὶ τοῦ χεῖλους καὶ ἀποκαρτερῶν, ἐπελθόντων αὐτῷ παρ’ ἐταίρων τινῶν γραμμάτων προσενεγκάμενος τροφήν καὶ πράξας περὶ ὧν ἤξιον οἱ φίλοι, ἀποσχόμενος αὐθις τροφῆς ἐξέλιπε τὸν βίον. Ξενοφάνης δὲ ὁ Δεζίνου μὲν υἱός, Ἀρχελάου δὲ τοῦ φυσικοῦ μαθητὴς ἐβίωσεν ἔτη ἑνὸς καὶ ἑνενήκοντα· Ξενοκράτης δὲ Πλάτωνος μαθητὴς γενόμενος τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα· Καρνεάδης δὲ ὁ τῆς νεωτέρας Ἀκαδημίας ἀρχηγὸς ἔτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα· Χρύσιππος ἑνὸς καὶ ὀγδοήκοντα· Διογένης δὲ ὁ Σελευκεὺς ἀπὸ Τίγριος Στωϊκὸς φιλόσοφος ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα· Ποσειδώνιος ὁ Ἀπαμεὺς τῆς Συρίας, νόμος δὲ Ῥόδιος, φιλόσοφος τε ἅμα καὶ ἱστορίας συγγραφεὺς τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα· Κριτόλαος ὁ Περιπατητικὸς ὑπὲρ δύο καὶ ὀγδοήκοντα. Πλάτων δὲ ὁ ἱερώτατος ἑνὸς καὶ ὀγδοήκοντα. Ἀθηνόδοτος Ἀνδωνος Ταρσεὺς Στωϊκός, ὃς καὶ διδάσκαλος ἐγένετο Καίσαρος Σεβαστοῦ θεοῦ, ὑφ’ οὗ ἡ Ταρσεὺς πόλις καὶ φόρων ἐκουφίσθη, δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη βιοῦς ἐτελεύτησεν ἐν τῇ πατρίδι, καὶ τιμὰς ὁ Ταρσεὺς δήμος αὐτῷ κατ’ ἔτος ἕκαστον ἀπονέμει ὡς ἥρωϊ. Νέκτωρ δὲ Στωϊκὸς ἀπὸ Ταρσοῦ διδάσκαλος Καίσαρος Τιβερίου ἔτη δύο καὶ ἑνενήκοντα· Ξενοφῶν δὲ ὁ Γρύλλου ὑπὲρ τὰ ἑνενήκοντα ἐβίωσεν ἔτη. οὗτοι μὲν φιλοσόφων οἱ ἑνδοξοί³⁴.

Poiché i filosofi e in generale le persone di lettere, avendo anche cura di sé stessi, hanno raggiunto una veneranda età, stileremo tra loro l'elenco di coloro di cui gli storici parlano prima di tutto come filosofi. Democrito di Abdera, all'età di centoquattro anni, rinunciò al cibo e morì. Il musicista Senofilo,

³⁴ Ps.-Lucian. *Long.* 18-21 Bompaire (= *SVF* 3.4).

secondo Aristosseno, si legò alla filosofia di Pitagora e visse ad Atene fino a più di centocinque anni. Solone, Talete e Pittaco, che erano tra quelli chiamati 'Sette Sapienti', vissero ciascuno cent'anni. Zenone (di Cizio), il fondatore della filosofia stoica, visse novantotto anni. Di lui si dice che, entrando nell'assemblea popolare, inciampò e gridò: "Perché mi chiami?"; così, tornato a casa, rinunciò al cibo e cessò di vivere. Cleante, discepolo e successore di Zenone, all'età di novantanove anni ebbe un tumore al labbro: poiché aveva deciso di lasciarsi morire di fame, ricevette lettere da alcuni discepoli e prese cibo per fare ciò che i suoi amici gli chiedevano, ma poi smise di mangiare di nuovo e morì. Senofane, figlio di Dessino e discepolo del 'fisico' Archelao, visse novantuno anni; Senocrate, discepolo di Platone, ottantaquattro; Carneade, il fondatore della Nuova Accademia, ottantacinque; Crisippo ottantuno; Diogene di Seleucia del Tigri, filosofo stoico, ottantotto; Posidonio di Apamea in Siria, naturalizzato di Rodi, filosofo e storico, ottantaquattro; il peripatetico Critolao più di ottantadue. Inoltre il divino Platone visse fino a ottantuno anni; Atenodoro, figlio di Sandone, filosofo stoico nativo di Tarso, che era anche precettore del divino Cesare Augusto, e grazie al quale la città di Tarso poté vedere ridotte le sue tasse, morì all'età di ottantadue anni nella sua patria, e il popolo di Tarso gli tributò, come eroe, onori annuali. E Nestore, filosofo stoico di Tarso, tutore di Tiberio Cesare, visse novantadue anni; Senofonte, figlio di Grillo, più di novant'anni. Questi sono esempi di filosofi famosi.

Come si vede, dal *Cato Maior* desumiamo che Diogene di Babilonia era già vecchio nel 155 a.C., ossia quando si recò a Roma per l'ambasceria, e che, anche in tarda età, non smise mai di dedicarsi allo studio e all'attività intellettuale. Questo dato cronologico, ovviamente, dipende dall'accettazione o meno della data drammatica del dialogo ciceroniano, che si immagina avvenuto nel 151 a.C., quando Catone il Censore (che discute qui con Gaio Lelio Minore e Publio Cornelio Scipione Emiliano) aveva già ottantatré anni. Mentre lo Ps.-Luciano dice che Diogene morì nell'ottantottesimo anno di età. Va detto che la straordinaria longevità dei personaggi menzionati nei *Μακρόβιοι* (soprattutto se rapportata all'epoca in cui vissero) sembra essere talora più mitica che storica (impressionano in particolare i casi degli ultracentenari, come Demostene, Senofilo, e tre dei Sette Sapienti). Ma, nonostante questo, non possiamo non valorizzare l'unica fonte che ci fornisce una precisa età di morte per Diogene, e che comunque rappresenta un elemento concreto per sostenere con sicurezza che egli sia morto in età molto avanzata.

L'accettazione letterale del passo dei *Μακρόβιοι* comporta naturalmente delle deduzioni cronologiche di carattere matematico difficilmente aggirabili. Se Diogene era già vecchio ai tempi dell'ambasceria, è verosimile che la sua morte sia da collocare tra il 155 e il 145 a.C. (opto qui per una forbice abba-

stanza larga). Di conseguenza, aggiungendo a questa fascia temporale i suoi presunti ottantotto anni di vita, la nascita andrebbe collocata tra il 243 e il 233 a.C. In realtà, la forbice larga di dieci anni da me qui adottata viene in genere ridotta a cinque in quasi tutti i tentativi di datazione. Seguendo tale metodo, la morte di Diogene andrebbe collocata tra il 155 e il 150 a.C., mentre la nascita tra il 243 e il 238 a.C. Pur accettando un simile criterio, Thiery proponeva tuttavia di innalzare di un anno quella datazione, alla luce del fatto che nel *Lucullus* si legge chiaramente che, quando ebbe luogo l'ambasceria di Diogene nel Senato romano, il pretore era Aulo Albino, mentre Publio Scipione e Marco Marcello erano consoli.

Legi apud Clitomachum, cum Carneades et Stoicus Diogenes ad senatum in Capitolio starent, A. Albinum, qui tum P. Scipione et M. Marcello consulibus praetor esset, eum qui cum avo tuo, Luculle, consul fuit, doctum sane hominem, ut indicat ipsius historia scripta Graece, iocantem dixisse Carneadi: "Ego tibi, Carneade, praetor esse non videor [quia sapiens non sum], nec haec urbs nec in ea civitas." Tum ille: "Huic Stoico non videris." Aristoteles aut Xenocrates, quos Antiochus sequi volebat, non dubitavisset quin et praetor ille esset et Roma urbs et eam civitas incoletet. Sed ille noster est plane, ut supra dixi, Stoicus, perpauca balbutiens³⁵.

Ho letto in Clitomaco che quando Carneade e lo stoico Diogene erano in Campidoglio per partecipare alla seduta del Senato, Aulo Albino, che all'epoca era pretore, nel consolato di Publio Scipione e Marco Marcello, – egli era un collega di tuo nonno, Lucullo, come console, e la sua storia scritta in greco mostra che era un uomo decisamente istruito – disse scherzosamente a Carneade: "Dal tuo punto di vista, Carneade, io non sono un vero pretore [perché non sono un uomo saggio], né questa è una vera città né la sua corporazione una vera corporazione". E Carneade rispose: "Dal punto di vista di questo nostro Stoico non lo sei". Aristotele o Senocrate, i maestri di cui Antioco si presentava come un seguace, non avrebbero dubitato né che Albino fosse un pretore o Roma una città abitata da propri cittadini; ma il nostro amico Antioco, come ho detto sopra, è decisamente stoico, anche se balbetta su pochissimi punti.

Thiery osservava come l'arrivo a Roma dell'ambasceria cadesse nel secondo anno della 156^a Olimpiade, nel 598^o anno dalla fondazione dell'Urbe ("Constat porro ex Cicerone legatum eum Romam venisse Olympiadis CLVI.

³⁵ Cic. *Luc.* 45.137 Reinhardt (= *SVF* 3.9).

anno 2, P. Scipione et M. Marcello Coss. U. C. DXCVIII.”)³⁶. E concludeva, calcolando gli ottantotto anni di vita attestati dallo Ps.-Luciano, che l’anno di nascita di Diogene di Babilonia dovesse cadere tra il 242 e il 237³⁷.

Più di recente, accogliendo alcuni fondati dubbi sollevati da Jonathan Barnes sulla notizia del *De senectute* di Cicerone³⁸, Tiziano Dorandi ha proposto di abbassare sensibilmente la data di nascita di Diogene, che andrebbe collocata nel 230 a.C., quindi circa quindici anni più avanti rispetto alla cronologia tradizionale³⁹. La ragione principale di questa datazione alternativa dipende da un’altra testimonianza del *Lucullus*, dove vengono menzionati due dei numerosi allievi di Diogene di Babilonia: ossia, Mnesarco e Dardano. Conviene qui citare l’intero contesto in cui i nomi di questi due filosofi stoici compaiono, poiché riguarda un momento decisivo della vita di Antioco di Ascalona, che indirettamente costituisce un importante *dies ante quem* per ogni tentativo di collocare cronologicamente anche la morte di Diogene.

Sed prius pauca cum Antiocho, qui haec ipsa quae a me defenduntur et didicit apud Philonem tam diu ut constaret diutius didicisse neminem, et scripsit de his rebus acutissime, et idem haec non acrius accusavit in senectute quam antea defensitaverat. Quamvis igitur fuerit acutus, ut fuit, tamen inconstantia levatur auctoritas. Quis [quam] enim iste dies illuxerit, quaero, qui illi ostenderit eam quam [quam] multos annos esse negitavisset, veri et falsi notam. Excogitavit aliquid? Eadem dicit quae Stoici. Poenituit illa sensisse? Cur non se transtulit ad alios et maxime ad Stoicos? Eorum enim erat propria ista dissensio. Quid eum Mnesarchi poenitebat, quid Dardani? Qui erant Athenis tum principes Stoicorum. Numquam a Philone discessit nisi postea quam ipse coepit qui se audirent habere⁴⁰.

Ma prima va detto qualcosa su Antioco, lui che queste stesse dottrine da me

³⁶ C.-F. THIERY, *Dissertatio* cit. nt. 6, p. 11.

³⁷ *Ibid.*, p. 12.

³⁸ J. BARNES, *Antiochus of Ascalon*, in M. GRIFFIN-J. BARNES (eds.), *Philosophia togata I: Essays on Philosophy and Roman Society*, Oxford 1989, pp. 51-96, spec. pp. 69-70 nt. 76: “The dramatic date of Cicero’s *De Senectute* is 150. In it a character refers to Diogenes in such a way as to imply that he was dead (*Sen.* 23). Hence Diogenes was dead by 150. (...) How much weight will this bear? Was Cicero such a stickler for accuracy that we can rely on the incidental implications of his dramatic dates? I doubt it. Perhaps Diogenes lived into the 140s.”

³⁹ Si veda T. DORANDI, *Ricerche* cit. nt. 3, pp. 29-34, spec. 30, pp. 33-34; *Id.*, *Chronology* cit. nt. 3, pp. 31-54, spec. pp. 50-51.

⁴⁰ Cic. *Luc.* 22.69 Reinhardt (= Antioch. Asc. fr. 5 Mette).

difese le aveva studiate da Filone, tanto a lungo come nessun altro, e scrisse su quelle dottrine in maniera molto acuta in vecchiaia le criticò con asprezza non inferiore rispetto all'energia profusa in precedenza per difenderle. Dunque, per quanto sia stato acuto, come effettivamente fu, la sua autorevolezza risulta ridimensionata a causa dell'incoerenza. Mi chiedo, infatti, quale fu il giorno che, illuminandolo, gli mostrò il segno distintivo del vero e del falso, segno di cui per molti anni egli aveva invece ostinatamente negato l'esistenza. Inventò per caso qualcosa di originale? Non fa altro che ripetere le stesse cose che sostengono gli Stoici. Si è pentito delle opinioni sostenute in passato? Perché allora non passò ad altre scuole e soprattutto agli Stoici? Poiché a loro apparteneva questo dissenso dottrinale. E che? Era scontento di Mnesarco e Dardano? A quel tempo erano loro gli Stoici più autorevoli ad Atene. No, non si allontanò mai da Filone se non dopo che egli stesso iniziò ad avere allievi.

Da questa rilevante testimonianza apprendiamo che la cosiddetta ‘conversione’ (al dogmatismo accademico) di Antioco⁴¹, ossia la sua defezione dalla Nuova Accademia e quindi la sua rottura col vecchio maestro Filone di Alessandria⁴², avvenne quando Mnesarco (di cui Antioco era stato anche discepolo⁴³) e Dardano erano ancora attivi nel loro insegnamento. Ad Atene, infatti, essi erano considerati gli esponenti più autorevoli della scuola stoica⁴⁴.

⁴¹ Dal resoconto di Cicerone si tratterebbe di una ‘conversione’ per la rapidità e l'imprevedibilità con cui avvenne. Ad una decisione gradualmente maturata pensa invece J. DILLON, *The Middle Platonists*, London 1977, 53. Si veda J. BARNES, *Antiochus of Ascalon*, cit. nt. 38, pp. 68-70, il quale osserva (p. 68): “plainly Cicero did not really know why Antiochus converted: neither, then, shall we.” Sulle conseguenze bio-dossografiche della vicenda, si veda M. HATZIMICHALI, *Antiochus' Biography*, in D.N. SEDLEY (ed.), *The Philosophy of Antiochus*, Cambridge 2012, pp. 9-30, spec. pp. 10-14.

⁴² Sul nome Filone, anziché Filone, si veda K. FLEISCHER, *Philo or Philio of Larissa?*, in “The Classical Quarterly” 72 (2022), pp. 222-232. La versione alternativa del nome è adottata invece in C. BRITAIN, *Philo of Larissa: The Last of the Academic Sceptics*, Oxford 2001, pp. 38-43 (cf. T.A.I.).

⁴³ Cf. Philod. *Ind. acad.*, P.Herc. 1021, col. 34.19-25 Fleischer. Sul punto, si veda K. FLEISCHER, *Der Stoiker Mnesarch als Lehrer des Antiochus im Index Academicorum*, in “Mnemosyne” 68 (2015), pp. 413-423.

⁴⁴ Sul significato da attribuire all'espressione *principes Stoicorum*, si veda J.-L. FERRARY, *Philhellénisme et impérialisme: Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate*, Roma 1988, pp. 449-464, per il quale quell'espressione non significa necessariamente che Mnesarco e Dardano furono scolarchi, il che implicherebbe che in quel momento la scuola stoica fu soggetta ad una sorta di scissione interna. La questione non è semplice. Può dare un valido contributo una testimonianza

Com'è noto, John Glucker ha calcolato che l'allontanamento di Antioco da Filione si sarebbe verificato nei primi anni Novanta del I secolo a.C.⁴⁵. Se accettiamo questa datazione, dobbiamo per forza desumere che Mnesarco e Dardano, intorno al 95-90 a.C. non potevano essere ultraottantenni. Tenendo conto di ciò, si potrebbe collocare la loro nascita tra il 170 e il 165 a.C. Questo, a sua volta, vuol dire che, all'epoca dell'ambasceria di Diogene a Roma, Mnesarco e Dardano dovevano essere appena diventati o stare per diventare efebi (ossia, avere tra i diciotto e i vent'anni di età)⁴⁶.

L'ipotesi più verosimile è dunque che nel 155 a.C. Diogene avesse circa settanta/settantacinque anni. La sua morte potrebbe collocarsi tra il 150 e il 140; dunque la sua nascita tra il 238 e il 228. Come si vede, si tratta di una cronologia che si pone a metà strada tra quella tradizionale (243-238 / 155-150) e quella alternativa, più alta, proposta da Dorandi (230-140). Questo scenario sembra compatibile con la cronologia di Mnesarco e Dardano e, a mio giudizio, risolve anche il problema del viaggio a Roma, che difficilmente, nonostante i motivi politici che l'avevano reso estremamente urgente, poteva all'epoca essere affrontato da un ottantacinquenne⁴⁷! Inoltre, questa soluzione intermedia offre anche una cronologia più accettabile per il discepolato di Filione presso Mne-

di Ateneo (*[Epitom.]* 5.2.185b-186a Olson) che von Arnim prese in considerazione solo per Antipatro (*SVF* 3.14), ma che è importante anche per Diogene di Babilonia. In essa si dice che ad Atene si crearono associazioni di seguaci di Diogene di Babilonia, di Antipatro e di Panezio (test. 39 Alesse). Si veda F. ALESSE, *Panezio di Rodi: Testimonianze*, Napoli 1997, pp. 173-174, che, *pace* Ferrary, non crede ci siano elementi sufficienti per dubitare che Mnesarco divenne scolarca della scuola stoica dopo Panezio.

⁴⁵ J. GLUCKER, *Antiochus and the Late Academy*, Göttingen 1978, pp. 19-20. Così anche K. FLEISCHER, *Philodem* cit. nt. 22, p. 435.

⁴⁶ Secondo J. BARNES, *Antiochus of Ascalon*, cit. nt. 38, p. 70 nt. 76, "in the 90s they may have been in their thriving sixties." Si veda anche N.A. AMIT, *Diogenes of Babylon on the Soul*, Diss., Haifa 2023, p. 16.

⁴⁷ Nel 155 a.C. l'età di Carneade doveva essere di circa sessant'anni (il suo anno di nascita è da collocare nel 214/213 a.C.: T. DORANDI, *Ricerche* cit. nt. 3, p. 48 e K. FLEISCHER, *Philodem* cit. nt. 22, p. 937); quella di Critolao di ca. quarantacinque anni (il suo anno di nascita è da collocare circa nel 200 a.C.: T. DORANDI, *Ricerche* cit. nt. 3, p. 50). Si noti che il problema dell'età dei tre ambasciatori era già stato sollevato, ma non risolto da C.-F. THIERY, *Dissertatio* cit. nt. 6, pp. 13-14: "In magnis enim periculis implicitos Athenienses, tantaque pecunia mulctatos, ut si fuisset exacta, res eorum penitus perditae essent, salutem suam non nisi praestantissimis viris iisque jam aetate provecitis commisisse credibile est. Et tamen anno U.C. DXXXIV. nondum nati erant, neque Critolaus Peripateticus, neque Carneades Academicus; Diogenesque Stoicus annum aetatis modo undevicesimum ad vicesimum quartum agebat".

sarco. A quel tempo, Mnesarco doveva avere circa cinquant'anni⁴⁸. Resta ovviamente il *caveat* relativo alla straordinaria longevità di Diogene attestata, come visto, dallo Ps.-Luciano. Purtroppo quel dato, mitico o storico che sia, deve essere preso come una sorta di 'atto di fede' da parte di chiunque voglia fondare su basi sicure (ossia, testualmente fondate) una serie di calcoli cronologici, che possono fare affidamento su un solo *dies ante quem* incontrovertibile: il 155 a.C.

3. I titoli delle opere

Il progresso degli studi, specie negli ultimi decenni, rende necessario anche un aggiornamento sulla produzione filosofica di Diogene di Babilonia. Purtroppo nessuna delle sue numerose opere ci è giunta. Come già detto sopra, di esse possediamo soltanto (spesso lunghe) parafrasi e/o citazioni frammentarie. Abbiamo notizia, tuttavia, dei titoli di alcuni suoi scritti, il cui contenuto è riconducibile alle tre parti in cui, come già aveva fatto Zenone di Cizio, Diogene divideva la filosofia: fisica, etica e logica⁴⁹.

Sul piano logico-epistemologico, egli dedicò trattati al linguaggio, alla dialettica e alla retorica: *Sulla voce* (*Περὶ φωνῆς*)⁵⁰, *Arte dialettica* (*Διαλεκτική τέχνη*)⁵¹ e *Sulla retorica* (*Περὶ τῆς ῥητορικῆς*). Il contenuto di quest'ultima opera è ricostruibile grazie al trattato di Filodemo *Sulla retorica*⁵². Quanto al titolo, esso è leggibile in una scorza del libro III di questo scritto filodemeo, da me recentemente edita⁵³. Al campo della fisica, invece, vanno ricondotti i trattati *Sull'egemonico dell'anima* (*Περὶ τοῦ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικοῦ*)⁵⁴ e quelli teo-

⁴⁸ Questo calcolo regge alla luce della nuova cronologia del discepolato di Filione presso il filosofo stoico fissata ora da Fleischer – ossia 118/117-110/109 a.C. – sulla base della testimonianza dell'*Index Academicorum* di Filodemo (P.Herc. 1021, col. 33.14-15).

⁴⁹ Diog. Laert. 7.39 Dorandi (= *SVF* 3.16): τριμερῆ φασιν εἶναι τὸν κατὰ φιλοσοφίαν λόγον· εἶναι γὰρ αὐτοῦ τὸ μὲν τι φυσικόν, τὸ δὲ ἠθικόν, τὸ δὲ λογικόν. οὕτω δὲ πρῶτος διεῖλε Ζήνων ὁ Κιτιεὺς (...) καὶ Διογένης ὁ Βαβυλώνιος.

⁵⁰ Cf. Diog. Laert. 7.55 Dorandi (= *SVF* 3.17).

⁵¹ Cf. Diog. Laert. 7.71 Dorandi (= *SVF* 3.26).

⁵² Cf. *supra*, n. 10.

⁵³ C. VASSALLO, *Dialettica* cit. nt. 10.

⁵⁴ Cf. Gal. *De plac. Hipp. et Plat.* 2.5, I, p. 128 De Lacy (= *SVF* 3.29).

logici, di cui noi conosciamo almeno due titoli: *Su Atena* (*Περὶ τῆς Ἀθηνᾶς*)⁵⁵ e *Sulla divinazione* (*Περὶ μαντικῆς*), in un libro⁵⁶.

Il numero più cospicuo di titoli diogeniani riguarda l'etica. Ad essa vanno senz'altro riferiti l'*Etica* (*Ἠθική*)⁵⁷ e il trattato *Sulla musica* (*Περὶ μουσικῆς* [?]⁵⁸). Da fonti papiracee greco-egizie – P.Ross.Georg. I 22⁵⁹ (col. I 16), un elenco frammentario di opere filosofiche e letterarie proveniente da Menfi, e P.Mil.Vogliano 11⁶⁰ (ll. 13-14), proveniente invece da Ossirinco –, siamo informati dei titoli di due altri trattati diogeniani, sicuramente di contenuto etico: *Sul matrimonio* (*Περὶ γάμου*) e *Sull'assenza di dolore* (*Περὶ ἀλμπίας*)⁶¹. Il *recto* di P.Mil.Vogliano 11, il cui originale peraltro si è smarrito (se ne conserva solo una fotografia presso l'Istituto di Papirologia dell'Università degli Studi di Milano) è una lettera privata inviata da un certo Teone a Eraclide – un filosofo, come si legge sul *verso* – dove i due libri di Diogene sono, rispettivamente, il secondo e il terzo di una lista di *volumina*, scritti ad Alessandria, inviati dal mittente tramite un certo Achilles. Si tratta esclusivamente di opere stoiche, non elencate secondo la cronologia degli autori, visto che il primo a comparire nell'elenco è un allievo di Diogene di Babilonia, Boeto di Sidone, con l'indicazione dei libri III e IV del suo trattato *Sull'esercizio* (*Περὶ ἀσκήσεως*). Dopo Dio-

⁵⁵ Cf. Philod. *De piet.*, P.Herc. 1428, cols. 8.14-10.8 Henrichs = coll. 360.14-362.8 Vassallo (= *SVF* 3.33); Cic. *Nat. D.* 1.15.39-41 Dyck (= *SVF* 3.34); molto probabilmente, anche Cic. *Ep. ad Att.* 13.39.2 (= *deest SVF*), in base alla congettura di D.R. Shackleton Bailey, su cui rinvio a D. OBBINK, *All Gods* cit. nt. 9, pp. 188 (con n. 10) e 208, in riferimento a Philod. *De piet.*, P.Herc. 242, fr. 3.1-9. Si veda anche A. HENRICHs, *Philodems De pietate als mythographische Quelle*, in "Cronache Ercolanesi", 5 (1975) pp. 5-38, spec. p. 30.

⁵⁶ Cf. Cic. *De div.* 1.3.5-7 Giomini (= *SVF* 3.35).

⁵⁷ Epictet. [Arrian.] *Dissert.* 2.19.11-15 Souilhé (= *SVF* 3.39).

⁵⁸ Il contenuto di quest'ultima opera è ricostruibile grazie al libro IV del trattato di Filodemo *Sulla musica*. Non abbiamo una prova testuale certa del fatto che il trattato di Diogene s'intitolasse *Περὶ μουσικῆς*, ma tale ipotesi è la più verosimile. D. BLANK, *Philodemus* cit. nt. 11, p. 82 nt. 4, non solo sembra darlo per scontato, ma suppone, sulla base della col. 34 Delattre, che quel trattato fosse in quattro libri.

⁵⁹ = MP³ 2089; *LDAB* 5442 (III sec. d.C.ⁱⁿ).

⁶⁰ = MP³ 2093; *deest LDAB* (II sec. d.C.).

⁶¹ Del trattato diogeniano *Sul matrimonio* dà notizia solo P.Mil.Vogliano 11, 13. Si veda A. LINGUITI, *Elenco di opere filosofiche e letterarie*: P.Ross.Georg. I 22; *Lettera privata con elenco di libri*: P.Mil.Vogliano 11, in *Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini: Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina*, part I: *Autori noti*, vol. 1*, Firenze 1989, [2] pp. 85-93; [6] pp. 110-114; R. OTRANTO, *Antiche liste di libri su papiro*, Roma 2000, pp. 23-27 e 79-87; E. PUGLIA, *Il libro e lo scaffale: Opere bibliografiche e inventari di libri su papiro*, Napoli 2013, pp. 57-64.

gene, compaiono nella lista opere di Crisippo (*Sul rapporto con i genitori*, *Περὶ γονέων χρήσεως*), di Antipatro (i libri I e II del trattato *Sul rapporto con i domestici*, *Περὶ οἰκετῶν χρήσεως*) e di Posidonio (il libro III del *Sull'esortazione*, *Περὶ τοῦ προτρέπεσθαι*). Il mittente sottolinea chiaramente la *ratio* di questa scelta, dal momento che si tratta, a suo giudizio, di opere consigliabili per il loro profondo valore etico, dunque estremamente utili per la vita (ll. 3-5: τὰ χρήσιμα | ... βυβλία καὶ μάλιστα συντείνοντα | πρὸς τὸν βίον).

Allo stesso genere appartengono, ad esempio, gli scritti *Sulla nobiltà* (*Περὶ εὐγενείας*)⁶², *Sulle leggi* (*Περὶ νόμων*), in più libri⁶³, e non meglio note opere(?) in cui si parlava del piacere, del sommo bene, e del dovere. In effetti, Thiery non aveva dubbi nell'attribuire a Diogene anche uno specifico trattato *Sui doveri* (o meglio, *Sul dovere*), alla luce della lunga discussione di Cicerone sulla presunta disputa sul tema tra Diogene e Antipatro⁶⁴. La congettura non è improbabile, ma, in assenza di un passo che attesti esplicitamente questo titolo, credo sia più prudente pensare che il tema dei καθήκοντα venisse affrontato da Diogene nel più generale scritto sull'etica, sopra menzionato. Non è peraltro da escludere che l'*Etica* fosse in più libri e che uno di questi si concentrasse appunto sulla questione dei doveri.

Altra testimonianza greco-egizia da considerare per la futura edizione di Diogene è P.Vars. 5v⁶⁵. Si tratta di un papiro trovato nell'Arsinoite che trasmette sul *recto* una lista di censimento, sul *verso* una lista frammentaria di filosofi e di medici in cui non sono purtroppo leggibili i titoli di opere, ma lo sono i numeri di rotoli opistografi conservati per le opere di ciascun autore. Il nome di Diogene di Babilonia è chiaramente ricostruibile alla l. 3 del papiro, con l'indi-

⁶² Cf. Ath. 4.67.168e-169a Olson (= *SVF* 3.52).

⁶³ Cf. Ath. 12.31.526c-d Olson (= *SVF* 3.53), in riferimento al libro I; Cic. *De leg.* 3.5.13-6.14 Powell (= *deest SVF*), dove il termine *Dio* va corretto in *Diogene*. C.-F. THIERY, *Dissertatio* cit. nt. 6, pp. 94-96 discute l'ipotesi di A. Turnebus secondo cui questa testimonianza di Cicerone attesterebbe uno scritto di Diogenes dedicato alle magistrature (*De magistratibus*). Ma io credo sia più logico leggere tale testimonianza alla luce di quella di Ateneo, e dunque attribuire questa discussione di Diogene sulle magistrature al suo trattato *Sulle leggi*.

⁶⁴ C.-F. THIERY, *Dissertatio* cit. nt. 6, p. 94: "*Περὶ τοῦ καθήκοντος*, *De Officiis*, scripsisse Diogenem, vix erit qui dubitet, cum contulerit Ciceronem *De Offic.* lib. III", 3.12.49-13.57 Winterbottom (= *SVF* 3.49). Su questo passo, che merita un ulteriore approfondimento storico-filosofico, si vedano J. ANNAS, *Cicero on Stoic Moral Philosophy and Private Property*, in M. GRIFFIN-J. BARNES (eds.), cit. nt. 38, pp. 151-173, e M. SCHOFIELD, *Morality and the Law: The Case of Diogenes of Babylon*, in "Philosophical Inquiry" 27 (2006), pp. 179-202.

⁶⁵ = MP³ 2088; *LDAB* 5455 (III sec. d.C.).

cazione del numero 1 relativo alla quantità di opistografi (dell'ignota opera): Διογένε(υς) Βαβυλω(νίου) α'. È interessante che la maggior parte delle opere citate nella prima parte superstite della lista sono (in maniera certa o congetturale) riferibili ad altri filosofi stoici, ossia, nell'ordine: Gemino di Rodi, allievo di Posidonio (l. 2), Zenone di Tarso e Zenone di Cizio (ll. 9-10, sebbene in questo caso sia ricostruibile solo l'etnico), e Ierocle (l. 11)⁶⁶.

Possiamo ora aggiungere a tutto questo un'opera politica di Diogene finora ignota, il cui titolo è emerso da una nuova edizione critica del P.Herc. 1004, che trasmette un libro incerto dello scritto filodemeo *Sulla retorica*. Mi riferisco alla col. 119 Ranocchia-Vassallo (= col XLI Sudhaus) di questo papiro, da cui si evince che Diogene scrisse anche un trattato *Sui tribunali* (Περὶ τῶν δικαστηρίων)⁶⁷. Con ogni probabilità, era un'opera etico-politica, importante per ricostruire la filosofia del diritto di Diogene e molto affine al trattato *Sulle leggi*. È assai verosimile che in entrambe queste opere fosse forte l'influsso delle *Leggi* di Platone, in particolare della legislazione sulle magistrature nel libro VI del dialogo. Diogene, tuttavia, non si limitò a imitare le *Leggi* (e la *Repubblica*), ma cercò costantemente di emendare l'approccio marcatamente prescrit-

⁶⁶ La seconda parte superstite della lista trasmette nomi di medici (per questo il Crisippo citato alla l. 22 non è il filosofo stoico, ma l'esponente della scuola medica anatomica e maestro di Erasistrato). Si vedano M. MANFREDI, in M. MANFREDI-I. ANDORLINI-A. LINGUITI, *Elenco di libri*: P.Vars 5 v, in *Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini: Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina*, part I: *Autori noti*, vol. 1*, Firenze 1989, [4] pp. 99-105; E. PUGLIA, *A proposito dell'elenco di libri conservato in PVars. 5 verso*, in "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" 111 (1996), pp. 27-30; ID., *Ancora sull'elenco di libri trådito da PVars 5 verso*, in "Papyrologica Lupiensia" 5 (1997), pp. 129-135; R. OTRANTO, *Antiche liste di libri su papiro*, Roma 2000, pp. 97-104; E. PUGLIA, *Il libro cit. nt. 60*, pp. 77-83. Da scartare la presunta testimonianza su Diogene individuata in P.Vatic. 8 da N. FESTA, *Il papiro filosofico del Museo Egizio Vaticano*, in "Archiv für Papyrusforschung" 3 (1906), pp. 151-157. L'ipotesi era già stata contestata da M. ADLER, *Der Arkesilaos-Papyrus*, in AA. VV., *Charisteria: Alois Rzach zum achtzigsten Geburtstag dargebracht*, Reichenberg 1930, pp. 5-10. Si veda *Corpus dei Papiri Filosofici greci e latini: Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina*, part I: *Autori noti*, vol. 1**, Firenze 1992, [47] pp. 87-88 (con rinvii alle sezioni specifiche di commento per ciascun papiro).

⁶⁷ [(...) [. . .] καὶ Δη[.] | αὐτ[ὸ]ν ἐδύγ[ατο . . . κλέ]π[τε]ιν, κἄν ε[. . .], [. . .] |²⁵ πλωτικὸς καὶ ἔ[τι κλέπ]της καὶ ληστής, εἴ τ' ἴς αὐτὸν ἔπαιζεν τοιαῦτα. | μνηθεῖς τοίνυ ἐν τῶι | λόγῳι τῶι Περὶ τῶν δικαστηρίων τοῦ συνηγορήσαντος Ἀριστ[ί]π[ου] [π]ροῖκα μὴ δυνῆθέντι π[ε]ρὶ ἕαυτοῦ λέγειν, πρὸς δὲ ἑρωτῶν³⁵ τα τί Κοκράτης αὐτὸν | ὠφέλησεν εἶπε: "τ[ε]ῖ⁴⁰ δὲ τοῖ οὔτους εὐρίσκειν φύ[σει] | μαχομέν[ο]υς," κέψαι | οὖν φησι [. . .] |⁴⁰] . ν. ο[. . .] (...)]

tivo alla politica da parte di Platone⁶⁸. Anche sotto questo punto di vista, egli mantenne la sua statura di figura autonoma e originale. Sebbene in molti aspetti dell'etica (e non solo) il suo pensiero anticipi la cosiddetta fase 'platonizzante' della Stoa, la qualifica di 'medio-stoico' *ante litteram* attribuitagli da alcuni studiosi⁶⁹ presenta non pochi problemi storiografici che andranno criticamente rivalutati alla luce della nuova edizione dei frammenti.

⁶⁸ Sul punto, rinvio a C. VASSALLO, *Diogene di Babilonia lettore delle Leggi di Platone: Etica, musica e filosofia del diritto*, di prossima pubblicazione.

⁶⁹ Così M. SCHÄFER, *Diogenes als Mittelstoiker*, in "Philologus" 91 (1936), pp. 174-196.